

PROIECT EDUCAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „LIMBILE STRAINE – PUNȚI SPRE OPORTUNITAȚI DE CARIERĂ!”

Silvia BRANIȘTE

profesoară de limba străină de afaceri, grad didactic superior
<https://orcid.org/0000-0003-2231-6930>

Tatiana GUȘANU

profesoară de limba străină de afaceri, grad didactic unu
<https://orcid.org/0000-0002-9090-6265>

Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

This article addresses the project's concept, incorporated in the didactic process. The authors interpret the project as a complex learning method/strategy, composed of a logical sequence of coordinated activities, carried out in a methodical manner, with an innovative character, with time limits and resources, necessary to meet clearly defined objectives.

Another aspect treated in this article is how teachers of foreign languages contribute to the future specialists' formation. The authors share their experience of teaching foreign languages through projects, emphasizing their importance and complexity. Project-based learning results in obtaining authentic products with an emphasis on autonomous and responsible learning, social interaction, personal and professional development. This article also reports on the results of a three-months project implemented by Centre of Excellence in Economics and Finance and developed in partnership with schools from Moldova, Romania and Poland. The project's objectives aimed at assisting students to become professionals in the competitive world by developing their communicative, intercultural and digital skills.

Cet article aborde le concept du projet, intégré dans la démarche didactique. Les auteurs interprètent le projet comme une méthode/stratégie d'apprentissage complexe, composée d'une séquence logique d'activités coordonnées, menées d'une manière méthodique, avec un caractère innovant, avec des délais et des ressources, nécessaires pour atteindre des objectifs clairement définis.

Un autre aspect traité dans cet article est la manière dont les professeurs d'Anglais/Français contribuent à la formation des futurs spécialistes. Les aute-

urs partagent leur expérience de l'enseignement des langues étrangères à travers des projets, soulignant leur importance et leur complexité. L'apprentissage par projet permet d'obtenir des produits authentiques en mettant l'accent sur l'apprentissage autonome et responsable, l'interaction sociale, le développement personnel et professionnel. Cet article rapporte également les résultats d'un projet de trois mois mis en œuvre par l'IP Centre d'Excellence en Économie et Finance et développé en partenariat avec des institutions de Moldavie, de Roumanie et de Pologne. Les objectifs du projet étaient d'aider les étudiants à devenir des professionnels dans le monde concurrentiel en développant leurs compétences communicatives, interculturelles et numériques.

Cuvinte-cheie: *proiect educațional, învățare bazată pe proiect, produs digital, competențe comunicative, competențe digitale, multiculturalism.*

Cunoașterea unei limbi străine este imperativă în secolul XXI. Limba străină a devenit un instrument esențial în deschiderea de noi orizonturi și oportunități în activitatea socioculturală și profesională. Piața muncii este foarte competitivă, astfel limba străină devine un element cheie în CV-ul unui candidat; o carte de vizită pentru obținerea unui job prestigios; un punct forte în dezvoltarea propriei afaceri.

La nivel european multilingvismul devine o necesitate deoarece facilitează comunicarea între națiuni, oferă posibilitatea de a elabora și implementa proiecte la nivel european și, nu în ultimul rând, este o modalitate de a descoperi noi culturi. Prin urmare, tinerii care cunosc una sau mai multe limbi străine vor reuși să se acomodeze mai rapid la un stil nou de viață, la noile cerințe ale societății din care ar putea deveni parte componentă, iar șansele de a obține un loc de muncă mai bine plătit sunt mai mari.

Evoluția și transformările sociale din ultimii ani, inclusiv în sistemul de învățământ, au determinat modificări în abordarea și aplicarea conceptului de educație, în special, prin delimitarea și consolidarea unor servicii educaționale care să răspundă cerințelor beneficiarilor, reprezentate de persoane ce aparțin unor medii sociale variate și cu posibilități intelectuale și aptitudinale diverse. Imperativul de integrare europeană a țării noastre aduce în prim-plan stringența promovării dezvoltării sociale/educaționale prin intermediul proiectelor. Proiectele au devenit, astfel, un indicator de calitate în dezvoltarea strategică a unei instituții, o oportunitate majoră pentru obținerea unei educații de calitate, dar și o șansă reală de dezvoltare personală și profesională a fiecărui angajat, în parte.

[4, p.10-11]

Profesorul elvețian Ph. Perrenoud susține că proiectul este o acțiune colectivă, administrată de grupul de studenți (profesorul animă, dar nu decide); este orientat spre un produs concret (de exemplu: text, jurnal, spectacol, expoziție, carte, experiență științifică, dans, cântec, creație artistică sau artizanală, realizarea proiectelor între grupe, instituții, orașe sau țări). [10]

Jean Duverger susține că pedagogia proiectului este pertinentă mai ales la studierea concomitentă a două limbi străine, deoarece le permite elevilor/studentilor să practice ambele limbi pe durata desfășurării activităților (L1 și L2) – experiențe, interviuri, chestionare, lecturi etc. [9]. Astfel, pentru realizarea sarcinilor propuse, elevii/ studenții vor da dovadă de spirit creativ - inovativ, motivație, implicare, colaborare, auto-ghidare etc.

Prin urmare, raportând conceptul de proiect la demersul didactic, interpretăm proiectul ca o metodă de învățare complexă, compusă dintr-o succesiune logică de activități coordonate și controlate, cu caracter inovațional, realizat într-o manieră organizată metodic și progresiv, cu limite temporale, cu resurse necesare pentru satisfacerea unor obiective clar definite.

Învățarea prin proiecte facilitează transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare cu accent pe învățare autonomă și responsabilă, pe interacțiune socială, pe dezvoltare personală și profesională. Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări provocatoare și au drept rezultat obținerea unor produse autentice. Acest stil de învățare este unul foarte atractiv deoarece derivă din autenticitatea experiențelor cu semnificație dincolo de sala de clasă sau școală.

De exemplu, un proiect la limba străină ar putea viza studierea unei teme asociate cu alte discipline: realizările unui om de afaceri, problemele legate de mediul înconjurător etc. Proiectul poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup și trebuie organizat riguros în etape. Prin urmare, se poate desfășura pe o perioadă mai îndelungată și se va încheia cu prezentarea unui raport despre rezultatul obținut și expunerea produsului realizat.

Deci, proiectul nu este altceva decât o nouă strategie aliniată la conceptul de școală modernă, care contribuie la formarea competențelor și deprinderilor necesare pentru cetățeni integri și profesioniști competi-tivi.

Pornind de la aceste constatări, a fost conceput proiectul educațional „*Limbile Străine – Punte spre Oportunități de Carieră!*”. Inițierea acestui proiect a fost condiționată de următorii factori:

1. Prevederile mai multor documente de politici educaționale naționale și internaționale: Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, 2018, Curriculumul Național la Limbi Străine 2019, Standardele de Competențe Digitale pentru Cadre Didactice și Elevi, 2015 etc.

2. Valorificarea elementelor de noutate ale Curriculumului Național la Limbi Străine, 2019:

✓ Delimitarea clară a profilului absolventului;

✓ Racordarea competențelor elevilor la nivelurile de performanță lingvistică (receptare, producere, interacțiune și mediere, inclusiv online) conform versiunii actualizate ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (2018);

✓ Integrarea produselor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare etc.

3. Interacțiunea intensă online, generată de contextul pandemic.

4. Îmbunătățirea aspectelor vulnerabile ale procesului educațional în baza experienței acumulate;

5. Ajustarea conținuturilor educaționale la cerințele elevilor (necesitate, utilitate, plăcere).

După aria de acoperire, proiectul este unul de colaborare multilaterală, cu implicarea instituțiilor din trei țări. Așadar, prin lansarea și derularea proiectului „*Limbile străine – Punte spre Oportunități de Carieră!*”, care a avut drept scop încurajarea studierii unei limbi străine în vederea valorificării sferei socio-culturale și profesionale, am încercat să atingem următoarele *obiective*:

1. Dezvoltarea competenței de comunicare în limba străină a elevilor din instituțiile partenere prin participarea la interacțiuni verbale/scrise online în cadrul activităților desfășurate în proiect.

2. Optimizarea competențelor digitale ale elevilor din instituțiile partenere prin producerea/ transformarea mesajelor verbale/scrise în diverse forme de prezentare utilizând tehnologiile informaționale.

3. Stimularea multilingvismului și a multiculturalității prin acțiuni de mediere și interacțiuni de socializare cu elevi din instituțiile partenere.

Proiectul, fiind o succesiune de etape și acțiuni, a ținut spre realizarea următoarelor *obiective specifice*:

1. Receptarea și producerea mesajelor verbale/scrise online cu context profesional de către elevii din instituțiile partenere.

2. Participarea elevilor din instituțiile partenere în cadrul interacțiunilor verbale/scrise online cu detalieri relevante de ordin sociocultural și profesional.

3. Transformarea mesajelor verbale/scrise în diverse forme de prezentare prin elaborarea de produse digitale de către elevii din instituțiile partenere.

4. Diseminarea rezultatelor și produselor proiectului prin crearea expoziției virtuale ale produselor digitale elaborate de elevi.

5. Utilizarea resurselor lingvistice de către elevii din instituțiile partenere în cadrul interacțiunilor orale/scrise online în contexte de ordin sociocultural și profesional.

6. Socializarea spontană și autentică între elevii din instituțiile partenere cu respectarea normelor socioculturale în cadrul activităților proiectului.

La lansarea proiectului au fost semnate acorduri de parteneriat cu instituțiile partenere implicate în proiect: *IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău, Republica Moldova; IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău, Republica Moldova; Colegiul Tehnologic din Chișinău, Republica Moldova; Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului, România; Zespół Szkół Handlowych, Poznan, Polonia.*

Proiectul include:

✓ Activități de promovare/mediatizare/ lansare a proiectului - 01-20.02.2022;

✓ Identificarea partenerilor, semnarea acordurilor de parteneriat - 01-20.02.2022;

✓ Crearea grupului de Facebook al proiectului 01-20.02.2022 și administrarea acestuia pe toată perioada proiectului;

✓ Ședință de salut a echipelor partenere din cadrul proiectului - 02.03.2022;

✓ Concurs de produse digitale - 30.03.2022;

✓ Totalurile proiectului - aprilie 2022;

✓ Diseminarea rezultatelor concursului, inclusiv prin intermediul unei expoziții virtuale a produselor premiate în cadrul proiectului difuzată în grupul de Facebook - aprilie 2022;

✓ Mediaticizarea activităților proiectului. Diseminarea. Publicarea articolelor etc. - 2022.

Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în școală și în comunitate, pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi, profesori și membri ai comunității locale este o necesitate a activității didactice.[9] Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare.

Proiectul *Limbile Străine – Punți spre oportunități de carieră!*, realizat în parteneriat cu școli din Moldova, România și Polonia, a avut un impact benefic atât pentru cadrele didactice implicate, cât și pentru elevi, participanții având parte de emoții pozitive și de o experiență de neuitat.

O etapă importantă a proiectului, care a contribuit la motivarea partenerilor de a se implica activ, a fost *ședința de salut*. Această activitate le-a oferit șansa participanților de a interacționa, de a prezenta cultura și țara de origine în limba străină studiată, de a prezenta echipa instituției pe care o reprezintă, specialitățile pe care urmează să le practice în viitor.

De asemenea, i-a motivat pe elevi să-și exprime gândurile, emoțiile în limba străină și să fie activi pe toată durata derulării proiectului. Ca rezultat, elevii au depășit bariera lingvistică, devenind conștienți de faptul că pentru un viitor specialist care dorește să-și extindă propria afacere peste hotarele țării sau să obțină un job prestigios, este important să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională.

Totodată, am reușit să promovăm comunicarea interculturală, ca o modalitate de a cunoaște alte culturi, de a stabili relații de prietenie, de respect față de cadrele didactice și tinerii reprezentanți ai altor țări, determinând participanții să adopte o atitudine tolerantă și binevoitoare față de partenerii de alte etnii.

Altă etapă semnificativă a proiectului a fost concursul de produse digitale. Fiind ghidați de profesorii-coordonatori locali, elevii au elaborat produse originale, iar clasamentul locurilor premiante vine să confirme atitudinea, implicarea și perseverența de care au dat dovadă.

Rezultatele proiectului sunt produsele elaborate în perioada de implementare a proiectului, realizarea cărora a condus la îndeplinirea obiectivelor. [8] Menționăm următoarele rezultate cantitative: un grup de Face-

book al proiectului, 5 prezentări ale țărilor partenere sub diverse forme (prezentarea membrilor echipelor prin intermediul avatarurilor, PPT, video-uri etc.), peste 100 de elevi din instituțiile partenere și alte instituții implicate în proiect au beneficiat de activitățile desfășurate, circa 60 de produse digitale elaborate de către participanții la concursul organizat în cadrul proiectului, o expoziție virtuală a produselor digitale premiate.

Rezultatele calitative se exprimă prin indicatori calitativi precum: creșterea gradului de conștientizare a necesității studierii limbilor străine, sporirea nivelului de cunoaștere a instrumentelor TIC de către beneficiari etc. Un sondaj de opinii realizat pe final conturează efectele directe (rezultatele) și efectele indirecte (impactul) ale proiectului.

Durabilitatea și impactul proiectului. Există tangențe între durabilitatea unui proiect și impactul acestuia. Durabilitatea proiectului reprezintă continuarea activităților esențiale ale proiectului, chiar la scară mai redusă, astfel încât grupurile-țintă să obțină în continuare beneficii. [8] În vederea asigurării durabilității menționăm acțiunile ce vor fi întreprinse după finalizarea proiectului.

- Organizarea următoarelor ediții ale concursului de produse digitale;

- Organizarea unui eveniment (masă rotundă, atelier de lucru, seminar etc.) cu participarea echipei și beneficiarilor în cadrul căruia se vor mediatiza rezultatele proiectului, beneficiile acestuia, oportunitățile de continuare a activităților, „lecțiile învățate”, bunele practici asimilate etc. Astfel, evenimentul respectiv va fi valorificat și ca un instrument de promovare a produselor obținute pentru a atrage potențialii beneficiari în perioada următoare.

- Mediatizarea proiectului prin intermediul mass media, prin publicarea articolelor, prin comunicări la diverse întruniri etc.

- Utilizarea rezultatelor proiectului ca bază pentru inițierea unor activități complementare în cadrul altor proiecte etc.

Termenul „impact” semnifică efectele implementării proiectului asupra unui număr cât mai mare de persoane și se referă la avantajele de durată obținute de către beneficiari și la consecințele pozitive ca urmare a realizării proiectului. [8] Proiectul oferă o experiență nouă, interesantă și captivantă tuturor celor care și-au dedicat timpul și au contribuit la realizarea și desfășurarea acestuia. Reiterăm faptul că prin implicare activă, elevii au reușit să depășească bariera lingvistică, să cunoască alte culturi,

să promoveze valorile culturale naționale, să descrie specialitățile pe care urmează să le practice în viitor, să cerceteze și să aplice diverse platforme pentru elaborarea produsului digital etc. Astfel, elevii și-au îmbunătățit atât competența de comunicare în limba străină prin interacțiuni verbale/scrise, inclusiv online, cât și competențele digitale și interculturale. Cadrele didactice au experimentat noi tehnici de predare-învățare a limbii străine, inclusiv învățarea prin proiecte. Prin urmare, proiectul realizat vine cu beneficii pentru toți actanții implicați și satisface așteptările acestora.

Suntem recunoscători cadrelor didactice din instituțiile partenere care au coordonat activitățile la nivel local: *Păduraru Rodica*, profesoară de limba franceză/engleză, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău, Moldova; *Zagoranean Victoria*, profesoară de limba engleză/ franceză, Colegiul Tehnologic din Chișinău, Moldova; *Voica Nesa*, profesoară de limbă franceză, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului, România; *Mihaela Mitrea*, profesoară de limbă engleză, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului, România; *Inga Ratajczak*, profesoară de limbă engleză, Zespół Szkół Handlowych din Poznan, Polonia.

Apreciem implicarea cadrelor didactice din instituțiile partenere, care au antrenat elevii în activitățile proiectului: *Marzena Bentkiwska-Nieste*, *Justyna Drozd*, *Știrbu Viorica*, *Popesco Lidia*, *Bocșăneanu Dina*, *Tomulescu Ludmila*, *Cociug Maria*, *Manea Cristina* etc. De asemenea, remarcăm și implicarea altor instituții din țară, precum Colegiul Național de Comerț al ASEM, Colegiul de Arte Plastice ”Al. Plămădeala” și a profesorilor Ana Coroliuc, Roman Mariana, Corcodel Mariana.

Urmare celor expuse, conchidem că scopul proiectului a fost realizat. Ne dorim o continuitate a acestui proiect, pentru a face tânăra generație să conștientizeze că o limbă străină ne deschide noi orizonturi, noi oportunități, după cum ne învață și expresia latină „PER ASPERA AD ASTRA”. Să aspirăm să descoperim noul, dacă dorim să atingem culmile succesului.

Referințe bibliografice

1. Curriculumul Național la Limbi Străine, clasele X-XII, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Proces verbal nr.22 din 05.07.2019)

2. Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, 2018
3. Standardele de Competențe Digitale pentru Cadre Didactice și Elevi, 2015
4. HAHEU-MUNTEANU Efrosinia (2016) - *Elaborarea proiectelor educaționale*. Chișinău, Tipografia UPS „Ion Creangă”
5. MERCIOIU Ivona (2015) - *Importanța studiului limbilor străine. Limba franceză în context european*, Simpozion interjudețean „Limbile moderne în context european”, ISSN 2457-3825
6. *Repere ale educației interculturale* (2013), Chișinău, elaborate în cadrul proiectului „Dialog Intercultural în Moldova” de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi”
7. EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X), <https://edict.ro/rolul-proiectelor-si-parteneriatelor-educationale-scolare-in-socializarea-si-valorizarea-elevilor/>
8. PRISĂCARU Veronica (2020) *Managementul proiectelor. Note de curs*. Chișinău, CEP USM, 124 p.
9. DUVERGER Jean (2017) - *La pedagogie du projet bilingue*. Accesat la 01.06.2022 pe: <https://www.youtube.com/watch?v=3MpWxnSYmxA>
10. PERRENOUD Philippe (2003) - *Mettre les demarches de projet au service du developpement de competences?* Accesat la 01.06.2022 pe: http://www.unige.ch/fapse/life/archives/activites/seminaire-01-05/S17_texte_19_03_03.html